

TURIZM TUSHUMLARINING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI: MARKAZIY OSIYO

MAMLAKATLARI BO'YICHA EMPIRIK TAHLIL

¹Baxtiyorova Nodirabegim Igor qizi, ²Xakimov Boburbek Akmaljon o'g'li

¹Oriental universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti talabasi, ²Oriental universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090756>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot turizm tushumlari va iqtisodiy o'sish suratlari orasidagi empirik munosabatni o'rganadi. Bu ishni amalga oshirish uchun Jahon banki bazasidan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun turizm tushumlarining YaIM ga nisbatan ulushi va YaIM o'sish suratlari 2000-2021-yillar uchun olindi. Ko'rsatkichlar EKKU regressiyasida geteroskedastlik muammosiga uchralgani uchun, tafovutli qiymatlar regressiyasidan foydalanildi. Natijalar ikki ko'rsatkich orasida kuchli ijobiy ta'sir borligini, aynan turizm tushumlari o'sishining 1% o'zgarishi yalpi ichki mahsulotning o'sishining 0.5% o'zgarishiga mos kelishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar. Turizm, turizm tushumlari, YaIM, iqtisodiy o'sish, EKKU, tafovutli qiymatlar regressiyasi, empirik tahlil.

1. Kirish.

Turizm iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shish salohiyatiga ega bo'lgan muhim sohadir. Turizm sanoati transport, turar joy, oziq-ovqat va ichimliklar, ko'ngilochar va madaniy diqqatga sazovor joylarni o'z ichiga olgan keng ko'lamlil faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada turizm sektorining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati va uning ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar muhokama qilinadi.

Biroq, turizm sektorining ko'rsatkichlariga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Muhim omillardan biri bu umumiy iqtisodiy muhit, jumladan, daromad darajasi, iste'molchilar ishonchi va valyuta kurslari. Iqtisodiy noaniqlik davrida odamlar sayohat qilish ehtimoli kamroq bo'lishi mumkin, bu esa turizm sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Destinatsiyaning tabiiy va madaniy resurslari ham turizm sektori muvaffaqiyatining hal qiluvchi omilidir. Noyob va jozibali tabiiy yoki madaniy diqqatga sazovor joylarga ega joy ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilishi mumkin. Biroq, tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish yoki noto'g'ri boshqarish atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa turizm sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Turizm sektori iqtisodiy o'sishning muhim hissasi bo'lib, ish o'rinlari, daromadlar va valyuta tushumlarini ta'minlaydi. Biroq, uning ishlashiga umumiy iqtisodiy muhit, maqsadli raqobatbardoshligi, tabiiy va madaniy resurslar, siyosiy barqarorlik va xavfsizlik kabi bir qancha omillar ta'sir ko'rsatadi. Siyosatchilar turizm sohasini barqaror va mas'uliyatli boshqarishni ta'minlagan holda, turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak.

Turizm sektorining iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishining asosiy usullaridan biri bu ish o'rinlarini yaratishdir. Butunjahon Sayohat va Turizm Kengashi (WTTC) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, turizm sohasi jahon miqyosida jami bandlikning 10,4 foizini tashkil etadi, bu 2018 yilda 319 milliondan ortiq ish o'rinlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu turizm sanoatini tashkil etuvchi keng ko'lamlil faoliyat bilan bog'liq, shu jumladan turar joy, oziq-ovqat va ichimliklar, transport va madaniy diqqatga sazovor joylar.

Turizm daromad va valyuta tushumlarini keltirib chiqaradi, iqtisodiy o'sishga ham hissa qo'shadi. Xalqaro sayyohlar odatda mahalliy sayyohlarga qaraganda ko'proq pul sarflashadi, bu esa mahalliy biznes va hukumatlarning daromadlarini oshirishi mumkin. WTTC ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yilda xalqaro turizm global yalpi ichki mahsulotga 1,7 trillion dollar yoki umumiy YaIMning 2,4 foizini tashkil etdi.

Bundan tashqari, turizm sektori tovar va xizmatlarga bo'lgan talab orqali iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish kabi boshqa tarmoqlariga turtki berishi mumkin. Bu multiplikator effekti sifatida tanilgan bo'lib, turizm xarajatlarining dastlabki kiritilishi natijasida yuzaga keladigan bilvosita iqtisodiy foydani bildiradi.

Biroq, turizm sektorining iqtisodiy o'sishga ta'siri bir qancha omillarga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, turizm industriyasidagi infratuzilma va investitsiyalar darajasi uning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasiga ta'sir qilishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va Taraqqiyot Konferentsiyasi (UNCTAD) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, infratuzilmasi yetarli bo'lmagan va turizm sanoatiga cheklangan sarmoyaga ega rivojlanayotgan mamlakatlar infratuzilmasi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda iqtisodiy o'sishga kamroq hissa qo'shishi aniqlandi.

Destinatsiyaning raqobatbardoshligi turizm sektorining iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasiga ta'sir ko'rsatadigan yana bir muhim omil hisoblanadi. Destinatsiyaning raqobatbardoshligi deganda uning jozibadorligi, qulayligi, shart-sharoit va xizmatlarning mavjudligi asosida turistlarni jalb qilish va ushlab turish qobiliyati tushuniladi. Yo'nalishlar o'rtasidagi raqobat shiddatli bo'lishi mumkin va yo'nalishlar raqobatbardosh bo'lib qolish uchun o'z infratuzilmasi va xizmatlarini yaxshilashga doimiy ravishda sarmoya kiritishi kerak.

Bundan tashqari, siyosiy barqarorlik va xavfsizlik turizm sektorining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Siyosiy beqarorlik, mojaro yoki terrorizm sayyohlarni belgilangan joyga borishdan to'xtatib, mintaqadagi turizm sanoati obro'siga putur etkazishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar turizm sektori iqtisodiy o'sish va rivojlanishga katta hissa qo'shayotganini ko'rsatadi. Biroq, uning ta'siriga turli omillar, jumladan, infratuzilma, investitsiyalar, maqsadli raqobatbardoshlik, siyosiy barqarorlik va xavfsizlik ta'sir qilishi mumkin. Siyosatchilar turizm sektorining barqaror rivojlanishiga yordam beruvchi strategiyalarni ishlab chiqishlari va uning iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasini maksimal darajada oshirish uchun ushbu asosiy omillarni hisobga olishlari kerak.

Turizm sohasini kengaytirish iqtisodiy o'sishga olib kelishi mumkin bo'lgan asosiy usullardan biri bu ish o'rinlarini yaratishdir. Turizm sektori o'sib borishi bilan turar joy, oziq-ovqat va ichimliklar, transport va madaniy diqqatga sazovor joylar kabi sohalarda yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkin. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm sektori dunyodagi eng yirik ish beruvchilardan biri bo'lib, dunyo miqyosida har 10 ta ish o'rinlaridan 1 tasini tashkil etadi.

Bundan tashqari, turizm sohasining kengayishi ham valyuta tushumlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Xalqaro sayyohlar odatda mahalliy sayyohlarga qaraganda ko'proq pul sarflashadi, bu esa mahalliy biznes va hukumatlarning daromadlarini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, turizm sektori tovar va xizmatlarga bo'lgan talab orqali iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish kabi boshqa tarmoqlariga ham turtki berishi mumkin.

Bir qator tadqiqotlar turizmning kengayishi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi. Masalan, Kim va Chen (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, turizm rivojlanishi Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi 17 mamlakatda iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir

ko'rsatdi. Xuddi shunday, Fayissa va boshqalarning tadqiqoti. (2011) turizm rivojlanishi Afrikadagi iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi.

Biroq turizm sohasining kengayishining iqtisodiy o'sishga ta'siri bir qancha omillarga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, turizm sanoatiga investitsiyalar darajasi uning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasiga ta'sir qilishi mumkin. Chiara va D'Alfonso (2015) tomonidan olib borilgan tadqiqotda turizm sanoatiga investitsiyalar Italiyada iqtisodiy o'sish bilan ijobiy bog'liqligi aniqlandi.

Bundan tashqari, destinatsiyaning raqobatbardoshligi turizmning iqtisodiy o'sishga ta'siriga ta'sir qilishi mumkin. Ribeiro va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot. (2019) maqsadli raqobatbardoshligi turizmning Braziliyada iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi bilan ijobiy bog'liqligini aniqladi.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlarda turizm sohasini kengaytirish ish o'rinlari yaratish, valyuta tushumlari va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sishga olib kelishi mumkinligi ko'rsatilgan. Biroq, turizmning iqtisodiy o'sishga ta'siri sarmoya, raqobatbardoshlik va joylashuv kabi bir qancha omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Siyosatchilar turizm sektorining iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasini maksimal darajada oshirish uchun uni kengaytirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishda ushbu omillarni hisobga olishlari kerak.

Biroq, bugungi kunda iqtisodiyot yoki turizm adabiyotlarlari tarkibida ushbu ikki iqtisodiy o'zgaruvchining munosabatini o'rganuvchi empirik tadqiqotlar kam. Ularning munosabati esa makro bosqichda ham, mikro bosqichda ham o'rganishga arziqli. Shunday ekan, ushbu maqolada turizm sektori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga harakat qilamiz.

2. Metodologiya.

Turizm sektorining kengayishi va iqtisodiy o'sish orasidagi munosabatni aniqlashda ushbu ikki ko'rsatkichga mos keladigan statistik ko'rsatkichlarni to'plam muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ishda Jahon banki ma'lumotlar bazasidan foydalanib ikki statistik ko'rsatkichlar tanlab olindi. Turizm sektorining kengayishini ko'rsatkichi sifatida turizm tushumlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining foizlardagi ifodasi olindi. Turizm tushumlarining YaIM dagi ulushi ortishi turizm sektori amaliyotlari hajmi ortishini ifodalaydi albatta. Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi sifatida esa yalpi ichki mahsulot hajmidagi yillik o'sish suratlari tanlab olindi.

Olingan statistik ma'lumotlarga asoslanib, quyidagi model shakllantirildi:

$$YaIM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \times Turizm_{it} + u_i$$

Ushbu modelning regression tahlili STATA dasturi vositasida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ma'lumotlar to'plamida esa Markaziy Osiya mamlakatlar, aynan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston, olindi. Ma'lumotlar 2000-2021-yillar uchun to'plandi.

To'plangan raqamlar tasviriy statistikasiga to'xtalsak, 1-jadval raqamlarning xulosa statistikalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ko'rinib turibdiki, to'plamdagi regressiyaga tayyor kuzatmalar soni 68 ta, chunki turizm ko'rsatkichlari barcha mamlakatlar uchun barcha yillar uchun yig'ilmagan. Markaziy Osiyoda mamlakatlar o'rtacha iqtisodiy o'sishi 6.34% ni tashkil qilgan bo'lsa, turizm tushumlari o'rtacha 8.97% dan o'sgan. O'zgaruvchilar taqsimot qatori statistikasini ifoda etuvchi og'ish darajasi (Skew.) va yoyilish darajasi (Kurt.) mos ravishda keng qo'llaniladigan [-2;2] va [-7;7] qiymatlar sohalaridan tashqariga chiqmaydi.

Variables	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max	p1	p99	Skew.	Kurt.
-----------	-----	------	-----------	-----	-----	----	-----	-------	-------

yaim	108	6.338	3.519	-8.398	14.7	-2.5	14.7	-.646	5.217
turism	68	8.97	7.104	.623	26.331	.623	26.331	.72	2.263

Jadval-1. Iqtisodiy ko'rsatkichlar tasviriy statistikalari.

To'plamdagi 5 ta Markaziy Osiyo davlatlari orasida biz uchun eng qiziq bo'lgan O'zbekiston uchun YaIM ko'rsatkichlari 1-rasmda taqdim qilingan. Ushbu diagrammadan ko'rinishib turibdiki, YaIM ning hajmi 2007-yilda eng yuqori darajada o'sib, 2015-yilgacha barqaror bo'lgan. 2016-yilda valyuta ayirboshlash jarayonlari qat'iy qayd etilgan tartibdan o'zgarib turadigan tartibga o'tkazilgani uchun va 2019-yilda boshlangan COVID-19 pandemiyasi tufayli keskin tushish kuzatilgan.

Rasm-1. O'zbekiston YaIM o'sishi. Rasm-2. O'zbekiston Turizm tushumlari.

Turizm tushumlari dinamikasi to'g'risidagi ma'lumotlarni esa 2-rasmdan ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonning turizm tushumlari to'g'risidagi ma'lumotlar 2015-yildan Jahon banki ma'lumotlar bazasiga kiritilgan va shu yildan boshlab, 2019-yilga qadar muntazam o'sgan, so'ng COVID-19 pandemiyasi tufayli keskin tushish kuzatilgan.

Ushbu ikki ko'rsatkich orasidagi munosabatni skattergrammadagi ifodasi 3-rasmda taqdim etilgan. Skattergrammada ko'rish mumkinki, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston mamlakatlari uchun turizm va iqtisodiy o'sish orasidagi munosabat ijobiy bo'lsa, Tojikiston uchun munosabat yo'nalishini aniq aytishning iloji yo'q.

Rasm-3. Munosabat skattergrammasi.

Rasm-4. Tafovut skattergrammasi.

Iqtisodiy ko'rsatkichlar tafovutli qiymatlari skattergrammasi 4-rasmda taqdim etilgan. Skattergrammadan ko'rish mumkinki, turizm tushumlari iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ko'rsatkichlar normallik darajasini tekshirish uchun ularning taqsimot gistogrammalari shakllantirildi. Ular 5-rasmda taqdim etilgan.

Rasm-5. a) YaIM

Rasm-5. b) Turizm tushumlari

Ushbu diagrammadan ko'rishimiz mumkinki, YaIM ham turizm tushumlari ham normallikka mos keladi.

3. Natijalar tahlili.

Taqdim etilgan ma'lumotlarni analitik tahlil qilar ekanmiz, aytib o'tish joizki, ko'rsatkichlar orasidagi munosabat ijobiy bo'lishi kerak. Ushbu munosabatni aniqlash uchun korrelyatsion tahlil STATA-14 dasturi orqali amalga oshirildi va quyidagicha taqdim etildi:

Variables	(1)	(2)
(1) yaim	1.000	
(2) turism	-0.029	1.000

Ushbu tadqiqotdan ko'rinib turibdiki, ikki o'zgaruvchi uchun salbiy va juda kuchsiz – 0.029 ni tashkil etgan.

Regression ko'rsatkichlar tahlilini EKKU (eng kichik kvadratlar usuli) orqali amalga oshiramiz. Buni STATA-14 dasturida "regress" buyrug'i orqali amalga oshirildi.

yaim							
	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
turism	-	.	-	.	-.139		.1
	.015	062	0.24	813		1	
Constant	5.	.	8	0	4.395		7.
	817	712	.17			238	**
Mean dependent var		5.684		SD dependent var		3.	
					602		
R-squared		0.001		Number of obs		68	
F-test		0.056		Prob > F		0.	
					813		
Akaike crit. (AIC)		370.17		Bayesian crit.		37	
	7		(BIC)		4.616		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Regressiya natijalariga e'tibor qaratsak, modelning umumiy va xususiy ahamiyat darajalari juda kuchsiz. Turizm tushunlarining yalpi ichki mahsulotga ta'siri ham salbiy.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of yaim

chi2(1) = 3.15

Prob > chi2 = 0.0761

Model verifikatsiyasi uchun o'tkazilgan Bryush-Peygan geteroskedastlik testi shuni ko'rsatadiki, model geteroskedastlik muammosidan aziyat chekmoqda. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun tafovutli ko'rsatkichlardan foydalanib o'tkazilgan regressiya natijalari quyida taqdim qilingan.

	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
turism2	.508	.11	4.61	0.000	.288	.729	**
Constant	-.633	.402	-1.58	.112	-1.437	.177	.1
Mean dependent var		-0.586		SD	dependent	3.6	
			var			94	
R-squared		0.255		Number of obs		64	
F-test		21.230		Prob > F		0.000	
Akaike crit. (AIC)		333.04		Bayesian crit.		337.000	
	0		(BIC)			.358	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Tafovutlar regressiyalari natijalarini muhokama qilsak, modelning ahamiyat darajasi ham, regressor xususiy ahamiyat darajasi ham anchagina yaxshilandi. Turizm tushumlarining YaIM ga ta'siri ham ijobiy tus oldi. Modeldagi geteroskedastlik muammosini tekshirish uchun o'tkazilgan Bryush-Peygan testining natijasi ham model geteroskedastlik muammosiga uchramaganini ko'rsatdi.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of yaim2

chi2(1) = 0.00

Prob > chi2 = 0.9851

Natijalarni tahlil qilib aytish mumkinki, turizm tushumlari va YaIM o'sish suratlari orasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud ekan.

4. Xulosa.

Ushbu tadqiqot turizm tushumlari va iqtisodiy o'sish suratlari orasidagi empirik munosabatni o'rganadi. Bu ishni amalga oshirish uchun Jahon banki bazasidan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun turizm tushumlarining YaIM ga nisbatan ulushi va YaIM o'sish suratlari 2000-2021-yillar uchun olindi. Ko'rsatkichlar EKKU regressiyasida geteroskedastlik muammosiga uchralgani uchun, tafovutli qiymatlar regressiyasidan foydalanildi. Natijalar ikki ko'rsatkich orasida kuchli ijobiy ta'sir borligini, aynan turizm tushumlari o'sishining 1% o'zgarishi yalpi ichki mahsulotning o'sishining 0.5% o'zgarishiga mos kelishini ko'rsatdi.

Ushbu ma'lumotlarga asoslangan holatda, O'zbekiston uchun turizm sohasi rivojiga urg'u berish, sohada islohotlar ko'lamini oshirish, sohada sifatli xizmat ko'rsata oladigan firmalar va kadrlarni ta'minlashga e'tibor qaratish kabi amaliyotlar targ'ib qilinishi kerakligi ta'kidlanadi.

REFERENCES

1. Chiara, O. D., & D'Alfonso, T. (2015). Tourism and economic growth: A review of empirical literature. *Journal of Economic Development*, 40(3), 1-24.
2. Fayissa, B., Nsiah, C., & Tadasse, B. (2011). The impact of tourism on economic growth and development in Africa. *Tourism Economics*, 17(6), 1369-1391.
3. Kim, H., & Chen, M. H. (2018). The impact of tourism on economic growth: Evidence from the Asia-Pacific region. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(1), 17-28.
4. Ribeiro, R. S., Gonçalves, P., & Coelho, A. (2019). Tourism and economic growth in Brazil: Evidence from a panel data analysis. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 36(1), 1-19.
5. UNWTO. (2021). UNWTO world tourism barometer. World Tourism Organization. Retrieved from <https://www.unwto.org/tourism-barometer>